

Entrevista com o Professor Gustavo Piaia.

Professor Gustavo Piaia, um grande educador queo associa à tecnologia de ponta à educação no Sul do Brasil. Concedeu uma entrevista a Tchê-Química Group, abordando assuntos como educação, escolas públicas e particulares, futuro da educação e cursos pré-vestibulares.

1- *Professor Piaia, há quanto tempo você está envolvido no ramo de educação?*

Estou envolvido com educação há 7 anos.

2- *Há quanto tempo você é diretor de um curso pré-vestibular?*

Na realidade, não ocupo cargo de direção, mas sou um dos sócios da empresa há 3 anos.

3- *Com a sua experiência de mercado, como você observa o aluno que estudou numa escola particular e o aluno que estudou em um escola pública? Há alguma diferença entre eles?*

O aluno que estudou em escola particular leva vantagem em relação ao aluno oriundo de escola pública, pela facilidade ao acesso a informação, materiais didáticos atualizados, mais cobranças, não só por parte da escola, mas também por parte da família (de um modo geral). Mas não vejo diferença entre os alunos, pois todos têm a mesma capacidade. O aluno de escola pública só precisa se dar conta que se ele se esforçar, correr

atrás dos seus objetivos, irá conseguir tanto quanto o aluno da escola particular.

4- *Analisando todo o período que você vem trabalhando com alunos de diversas localidades, pode ser notada uma progressão ou regressão nas competências e habilidades que os alunos deveriam ter, de acordo com os parâmetros do MEC?*

Com certeza há uma regressão. Às vezes os alunos chegam ao pré-vestibular como se nunca tivessem freqüentado uma escola na vida, é impressionante. Há uma boa parcela de alunos onde são visíveis a falta de informação, conteúdo, leitura e, inclusive, a falta de educação.

5- *Quais são as suas perspectivas para o futuro da educação no âmbito regional?*

Acredito que se não houverem mudanças, estaremos migrando para uma sociedade desinformada, sem capacidade de analisar os fatos, ou até mesmo interpretar os fatos. Não gosto dessa idéia de que o aluno não pode ser reprovado... isso permite que boa parte daqueles que não

têm condições de trocar de nível avancem e nunca mais preenchem as lacunas do seu desenvolvimento cognitivo. A sociedade está perdendo a capacidade de pensar e, com isso, se tornando manipulável.

6- *Com relação aos conteúdos de química apresentados, os alunos estão, de modo geral, sendo bem instruídos no ensino médio?*

Ainda existem muitos problemas com o conteúdo. Os professores precisam se dar conta de que não adianta tentar explicar química quântica para alunos da 1. série...

7- *Na sua opinião, analisando o preparo dos alunos que freqüentam seu curso, em que tipo de instituição (pública ou privada) é verificado um melhor aproveitamento?*

Os meus melhores alunos vêm de escolas particulares (infelizmente).

8- *Quais são as regiões do estado que você considera >>*

<p><i>como sendo as mais desenvolvidas no âmbito do ensino de química?</i></p> <p>Seria injusto opinar a esse respeito por não ter conhecimento sobre o ensino de química em diversas localidades do estado.</p> <p>9- Quanto ao concurso vestibular, o que você espera para a prova de Química da UFRGS neste ano?</p> <p>Espero uma prova mais seletiva e mais preocupada em não deixar os conceitos importantes da ciência de lado ou com interpretação incorreta. A prova tem que apresentar um certo nível de dificuldade que seja suficiente para classificar o aluno mais preparado.</p> <p>10 – Na sua opinião, qual a melhor forma de preparo para um aluno em um concurso vestibular? Você acredita que seja necessária uma dedicação especial ao longo de todo o ano, ou basta dar uma “estudadinha” alguns dias antes da prova?</p> <p>Vestibular é uma preparação longa. Não se estuda de última hora. Dependendo do curso, a preparação leva 2 ou 3 anos, e a dedicação tem que ser total, porém equilibrada, sem exageros. Vale a pena se dedicar, os resultados aparecem no futuro, basta acreditar.</p>	<p>11- Qual a importância do curso pré-vestibular para o aluno?</p> <p>Depende do aluno. Tem gente que vai para lá pensando que vai se divertir, mas está enganado. O pré-vestibular hoje tenta fazer um milagre: fazer o aluno aprender tudo aquilo que ele já deveria saber e ainda revisar todo o conteúdo em um ano.</p> <p>12- De que maneira a infraestrutura que o seu curso apresenta tem ajudado os alunos a alcançarem os objetivos?</p> <p>Os alunos dos meus grupos de estudo são submetidos a um estudo profundo de química, pautado na resolução de exercícios de todos os tipos e em grande quantidade. Através dos recursos multimídia, a gente consegue "abrir" a mente dos alunos, fazendo-os enxergar melhor o mundo, muitas vezes pelo simples fato de fazer ele se dar conta de que no mundo e na natureza, o que vemos está em 3D. E isso já é uma diferença imensa. Trabalhamos de forma muito séria, preocupados com o desempenho dos alunos, mas respeitando as individualidades e as potencialidades de cada um. Nosso trabalho tem tido um grande sucesso, pois os</p>	<p>resultados têm sido muito animadores.</p> <p>13- Quando o aluno está se preparando para o vestibular, o que você considera mais eficiente: o aluno estudar na sua casa, de maneira organizada (com acesso à Internet, livros e revistas) e sem interrupções e distrações, ou de um curso pré-vestibular hipotético, que não ofereça uma infraestrutura adequada à aprendizagem?</p> <p>Depende do tipo de aluno. O ideal é oferecer um leque de oportunidades para que ele se enquadre em um modelo que achar mais conveniente ou mais agradável. Eu, por exemplo, sempre fui um aluno que rendeu mais em casa, rodeado de livros. Mas há alunos que precisam assistir aulas, copiar conteúdo etc...</p> <p>14- Sem comparar o seu curso pré-vestibular com os demais, quais aspectos que você destacaria que podem ser determinantes para a aprendizagem do aluno.</p> <p>O número reduzido de alunos (máximo 16 por turma), os recursos multimídia e o material didático.</p>
--	---	--

Sala de aula do Núcleo Educacional

Professor Gustavo Piaia
piaia@piaia.com
www.piaia.com

Goes Vidros Especiais
Soldado José da Silva 611, CEP: 91530-630
Porto Alegre-RS
Fone: 3336-6044 3339-0680
goesvidros@brturbo.com